

Autizm Sindromli Bolalarni Psixologik-Pedagogik Jihatdan O'rganish Ular Bilan Olib Boriladigan Ta'lim Korreksion Ishlarni Samarali Tashkil etish

M.B.Tog'aynazarova

KIUT talabasi

e-mail: Togaynazarovamarjona200@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada, autizm spektri buzilishlarining (ASB) tibbiy, psixologik va pedagogik jihatlari autizmning tarqalishi psixologik-pedagogik diagnostikasi autizmlil bolalar va kattalar uchun zamonaviy o'qitish metodlari jumladan sensor integratsiyaning samarali usullari ko'rib chiqiladi, shu bilan birga malakali mutaxasislarni autizm bo'yicha ilg'or bilim va tajribalari bilan tanishtiriladi.

Kalit so'zlar. Autizm spektri psixologik-pedagogik yondashuv, korreksion metodlar. ijtimoiy moslashuv pedagogik yordam.

Annotation. This article examines the medical, psychological, and pedagogical aspects of Autism Spectrum Disorders (ASB), including the prevalence of autism, its psychological and pedagogical diagnostics, and modern teaching methods for children and adults with autism. Among these methods are sensory integration, the system, and innovative approaches. The article also introduces effective methods for working with children with autism, along with advanced knowledge and experiences shared by qualified specialists in the field.

Keywords. Autism spectrum, psychological-pedagogical approach, correctional methods, the system, social adaptation, pedagogical support.

Аннотация. В данной статье рассматриваются медицинские, психологические и педагогические аспекты расстройств аутистического спектра (РАС), включая распространённость аутизма, психологико-педагогическую диагностику, а также современные методы обучения детей и взрослых с аутизмом. Среди этих методов – сенсорная интеграция, система и инновационные подходы. Также представлены эффективные методы работы с детьми с аутизмом, а также передовые знания и опыт квалифицированных специалистов в данной области.

Ключевые слова. Аутизм спектра, психолого-педагогический подход, коррекционные методы, система, социальная адаптация, педагогическая поддержка.

Kirish

Autizm spektorining buzilishi (ASB)-bu ijtimoiy aloqa va o'zaro ta'sirning doimiy buzilishi va xatti-harakatlar, qiziqishlar yoki faoliyatning cheklangan va steratib harakatlar bilan tavsiflangan neyrorivojlanish kasalliklari guruhidir (1).Har 132 kishidan har 1 kishidan bittasi ASB bilan og'ir formasi uchrashi haqida dalillar mavjud. So'ngi yillarda autizm spektri buzilishi ASB inson hayotiga tahdid soluvchi eng dolzarb psixonevrolog buzilishlardan biri sifatida qayd etilmoqda. Aqli zaif bolalar va autizmlil bolalarning bilish jarayonlari sezilarli darajada farq qiladi.

Mavzuning dolzarbligi

Autizm spektori buzilishi birlamchi kasallik bo'lib ijtimoiy aloqalardagi cheklovlar, nutqiy va hissiy muloqotdagi qiyinchiliklar kuzatiladi. Autizmlil bolalar birinchi navbatda ularning umumiy bilish jarayoni rivojlanganligini aks ettiradi. Xissiy emotsional sohasi autizimda aqliy rivojlanish buzilishlarining o'ziga xosligini ko'rsatadi. Autizmlil bolalar nutqdan faol foydalanishda

qiyinchiliklarga duch keladilar, bu nafaqat aloqa balki bilish jarayonlariga va tafakkur operatsiyalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Taqdiqotlarga ko'ra, autizm spektridagi bolalarning o'rta 15-20%ida aqli zaiflik kuzatiladi, lekin ularning fikirlash jarayoni aqli zaif bolalardan keskin farq qiladi, ular odatda fikirlash va ijtimoiy moslashuvda va kundalik qoidalarni tushunishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Autizm bolalarning noverbal fikirlashining rivojlanishi haqida doktor Kanner shuni ta'kidlaganki, autizm spektridagi bolalar sezgir vazifalarni hal qilishda noverbal tafakkur qilish qobiliyatiga ega bo'lishlari mumkin va autizmlil bolalar yoshligida shakllarga o'lchamga ko'ra tasniflashni muvoffaqiyatli bajara olishlari mumkin, lekin ular real hayotda mustaqil qaror qabul qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Autizmlil bolalarni umumiy ta'riflarda shunday deyiladi, ijtimoiy tarmoqlarda autizm haqida juda ko'p ma'lumotlar va shu bilan bir qatorda ko'plab savollar topishimiz mumkin.

Tahlil va natijalar

Autizm sindromi qanday nomoyon bo'ladi degan savolga olimlar taqdiqoti natijasida, ushbu patologiya alohida kasallik sifatida aniqlangan shuning uchun ko'p insonlar autizmning xususiyatlari va qolaversa psixologik va pedagogik rivojlanish sabablari, oqibatlari va profilaktika choralarini haqida ega emaslar. Rus olimasi Irina Ivanovna ushbu patologiyalarining uchta ta'rifi mavjudligini va bu patologiyalar bir birini to'ldirishi haqida o'z fikrini ilgari surgan. Autizm ruhiy kasallikdir autizm bu tug'ma nevrologik buzilishi bo'lib, irsiy moyillik asosida rivojlanadi u kognitiv bobilyatlarning cheklanishi tufayli ijtimoiy muloqot va xulq atvorda o'ziga xos o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Erta autizm bolalarda hissiy va xulq -atvor buzilishlarida nomoyon bo'ladi.

Autizm sindromi har bir bolada har xil nomoyon bo'ladi va ularning aqliy rivojlanishiga turlicha ta'sir qiladi, autizm spektridagi bolalarning bazilari o'ziga hos istedodlarga ega bo'lsa boshqalari esa ijtimoiy, pedagogik yordamga muhtoj bo'lishadi muhimi har bir bola individual yondashuv va qo'llab quvatlash orqali o'z qobilyatlarini ro'yobga chiqara oladi, jamiyatdagi insonlarning qo'llab quvatlashi autizm bolalar uchun juda katta ahamiyatga ega. Autizmlil bolalarni inkulyizif ta'limga yo'naltirish joiz, autizm bolalarni jamiyatga moslashishiga yordam beradi, bolalar o'z tengdoshlari bilan muloqot qilish orqali ijtimoiy ko'nikmalari rivojlanadi.

Difektologlar bolaga individual yondashib psixologik - pedagogik metodlarni qo'llab bolalarning ehtiyojlariga mos ta'lim tizimini joriy qilishlari mumkin, har bir autizmlil bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda bolaga qulay va samarali o'qitish metodlari, va o'qish muhitini yaratish zarur. Autizmlil bolalar uchun oilaning qo'llab quvatlashi juda muhim hisoblanadi. Psixologik nuqtai nazardan autizm spektridagi buzilishi ASB bo'lgan bolalar atrof muhit bilan insonlar bilan muloqoti, ko'z kontaktining yo'qligi bilan nomoyon bo'ladi. Autizmlil bolalarning hatti harakati sezuvchanlikning kuchayishi yoki pasayishi ham kuzatiladi, bunda bolaga erta tashxis va psixologik qo'llab quvatlash bolaning ijtimoiy hayotga moslashishida yordam beradi. Pedagogik jihatdan autizmlil bolalar ta'lim jarayonida individual yondashuvga muhtoj bo'ladi, autizm spektrli bolalarning e'tiborini jalb qilish o'rganish tushunish, qobilyatlarini rivojlantirish uchun maxsus usullar qo'llash darkor erta pedagogik korreksion rivojlantiruvchi yondashuv bolaning ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir qilish mumkin. Autistik bolalarga pedagogik yondashuv yaratishda sensor xususiyatlar o'yin faoliyati, muloqot shakllari, vizual materiallar muhim rol o'ynaydi. Autistik bolalarning sensor sezgirligi turlicha bo'ladi: bu bolalar shovqunga yorug'likka noanaviy munosabat bildiradilar. Bu bolalarga qulay honalar yaratish boladagi stresni kamaytirishga yordam beradi bunday bolalar bilan ishlashda psixolog va difektologlarning hamkorligi muhim hisoblanadi. pedagogik yondashuvda turli xil texnologiyalar, vizual jadval, ijtimoiy hikoyadan foydalanish tavsiya etiladi. Bu bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda yordam beradi. O'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali autistik bolalar bilan ishlashda o'yin terapiyasi, musiqa terapiyasi, va sensor terapiya kabi metodlardan foydalaniladi. Har bir bola uchun alohida pedagogik yondashuv kerak. Pedagogik yondashuvda bolalarning ehtiyojlari, qiziqishlari, rivojlanish darajasi hisobga olinadi. Bu esa bolaning ta'lim jarayonida faol

ishtirok etishga yordam beradi. Autistik bolalarga yordam berishda quydagi bosqichlar muhim hisoblanadi:

1. Aniqlash
2. Baholash
3. Yo'naltirish
4. Reja tuzish
5. Nazorat qilish

Har bir bosqichda mutaxassislar: Psixolog, pedagog, difektologlar ishtirok etadilar. Shuningdek, ota - onalar ham muhim hisoblanadi. Rivojlanishda autistik bolalarning imkoniyatlari cheklanmagan. Pedagogik yondashuvda bolaning holatini aniqlash moslashtirilgan o'quv dasturini yaratish, ijobiy motivatsiya yaratish, individual yondashuvni ta'minlash lozim.

Natijada pedagog - psixologlar quydagi ijobiy natijalarga erishadilar

1. Bola shaxs sifatida har tomonlama rivojlanadi;
2. Ijtimoiy hayotga moslashadi va ijtimoiylashuv jarayonida faol ishtirok etadi;
3. Bolalarning bilim va ko'nikma malakalarni o'zlashtiradi;
4. Rivojlanish salohiyatidan samarali foydalanishga erishadi

Shuningdek, pedagogik yondashuvning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mutaxassislar-difektolog, pedagog, psixolog hamda ota - onalar o'rtasidagi uzviy hamkorlik talab etiladi. Bolaning rivojlanish dinamikasi monitoring qilish, individual rivojlanish yo'nalishlarini belgilash va zarur hollarda pedagogik tuzatish ishlarini olib borish. Bunday tizimli yondashuv bolaning nafaqat bilim olish faoliyatiga, balki uning ijtimoiy- emotsional holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa

Autizm tug'ma nevrologik buzilish bo'lib, har bir bolada har xil ko'rinishda nomoyon bo'ladi. Erta tashxis va individual yondashuv orqali ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish, jamiyatga moslashuvini ta'minlash mumkin. Psixologik-pedagogik qo'llab quvvatlash va inkulyiziv ta'lim autizmli bolalar uchun muhim ahamiyatga ega. Autistik bolalar bilan ishlashda pedagogik yondashuv muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning ehtiyojlari va rivojlanish darajasiga mos reja tuzish zarur. Mutaxassislar va ota-onalar hamkorligida olib borilgan individual yondashuv bolalarning ijtimoiylashuvi, ta'lim olishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Autizm spektri buzilishi (ASB) insonning ijtimoiy aloqalari va rivojlanishiga ijtimoiy aloqalari va rivojlanishiga ta'sir qiluvchi neyrodivergent holat bo'lib, uning erta aniqlanishi va to'g'ri yondashuv muhim ahamiyatga ega. ASB bilan yashovchilarga moslashgan muhim va qo'llab-quvvatlash orqali ularning hayot sifati yaxshilanishi mumkin. Autizm spektri buzilishiga ega bo'lgan bolalar bilan ishlashda faqat klinik yondashuv balki atrof muhit, psixologik, farqlar va ijtimoiy inkulyiziv ta'lim tamoyillarini kuchaytirishga qaratilgan bo'lib bu autizm bolalarning adaptatsiyasi, funksional mustaqilligi va hayot sifatini oshirish uchun psixologik - pedagogik yondashuvlar shakillantirishni taqozo etadi. xulosa qilib aytganda, autizm oddiy cheklovli nuqson sifatida emas, balki insoniyatning kognitiv xilma xilligini ifoda etuvchi noyob holat sifatida qarash ilim fan va jamiyat oldidagi asosiy vazifalardan biridir. Shunday yondashuvlar har bir bolaning shaxs sifatida to'liq rivojlanishi, jamiyatga faol qo'shilishi va insoniy salohiyatini ro'yobga chiqarishga keng yo'l ochiladi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Расстройства аутистического спектра в детском возрасте: диагностика, терапия, профилактика, реабилитация
2. How general education teachers can support students with ASB
3. Strategies for Supporting Individuals with Autism in Educational Settings (Autism in Schools)
16th April 2023 by Claire Vain Last updated on 15th January 2025